

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

O'ZBEK XALQNING O'ZGA XOS BOSHQARUV SHAKIRLARDAN BIR MAHALLA TARIXGA BIR NAZAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5999515>

Mirfayozov Mirzajasur

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston

Milliy Universiteti Magistranti

ANNOTATSIYA: Maqolada O'zbek xalqning an'anaviy boshqaruv shakirlardan o'zga xos mahalla tarixiyning uzoq davrga bolib taqarish va rivojlanishi. Uning vazifalar hamda davlat boshqaruvidagi o'rni va ahamiyat haqida ma'lumatlar berilgan.

Kalit so'zlar : mahalla , an'anaviy , arxeologik ,Parkana, milliy davlatchilik , fuqarolar , oqsaqollar

Bizning uzoq tariximizda shu ma'lumki mahalla tarixi qadim tosh davriga borib taqaladi. Tarixiy manbalarda qayd etilishicha, qadimgi davr yodgorligi bo'lgan Sopollitepaya 8 oilalar yashagan. Ularni faqat urug' jamoasigina emas, balki ishlab chiqarish manfaatlari ham birlashtirib turgan. Keyinchalik ularning safiga patriarxal tizim asosida 100 dan ortiq oilalar kelib qo'shilgan. Katta oilalar jamoasini ular orasidan saylangan oqsoqol boshqargan. Oqsoqollar o'z navbatida oliy oqsoqollar kengashiga birlashgan. Oqsoqollar, odatda, jamoa — qishloq hayoti bilan bog'liq barcha masalalarni oliy kengash orqali hal qilishgan. Mahalla atamasi arabcha bo'lib, „o'rin-joy“ degan ma'noni anglatadi. U turli mintaqalarda mahallot (joy), guzar, jamoa, elat, elod nomlarda atalib kelingan. Adabiyotlarda Mahallalarning ko'p ming yillik tarixga ega ekanligi haqida ma'lumotlar uchraydi. Masalan, Narshaxiy o'zining „Buxoro tarixi“ asarida Buxoroda bundan 1100-yil ilgari bir qancha mahallalar bo'lganini qayd etib o'tgan. Alisher Navoiy o'zining „Hayrat ul-abror“ asarida mahallani „mahalla shahar ichidagi shaharcha“dir deb ta'riflaydi, Hirot shahri yuz shaharcha ahamiyatiga ega bo'lgan mahallalardan tashkil topganini aytib o'tadi. Mahallalar, ayniqsa, Amir Temur davrida ravnaq topgan. Bu davrda mahallalar fuqarolarning kasbkori asosida shakllangan va shunga qarab nomlangan. Masalan, zargarlik, misgarlik, ko'nychilik, pichoqchilik, qoshiqchilik, temirchi, egarchi, taqachi va boshqalar .Mahalla qadimda mahalliy hokimiyatning o'ziga xos bir shakli, ko'rinishi tarzida faoliyat ko'rsatgan. Uni boshqarish jamoatchilik asosida olib borilib, o'zining yozilmagan ichki tartib-qoidalariga ega bo'lib, u hamma uchun birdek qonuniy hisoblangan.

Mahalla kichik ma'muriy hudud bo'lishi bilan birga, turmush tarzi, qadriyatlar, an'analar, urf-odatlar umumiyligi bilan bog'langan kishilar jamoasi birligidir. Arxeologik ma'lumotlar Vatanimiz hududida mahalla tizimining ilk belgilari jez davriga borib taqalishini ko'rsatadi.Xususan, Surxondaryo viloyatidagi Sopollitepa manzilgohidagi jez davriga tegishli manbalarining guvohlik berishicha, u yerda miloddan avvalgi XVIII – XV

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

asrlarda sakkiz oilaning bir joydagi manzilgohi qayd etilgan. Bu oilalarni faqat urug' jamoasigina emas, balki ishlab chiqarish manfaatlari ham birlashtirib turgan. Keyinchalik ularning safiga patriarxal tizim asosida 100 dan ortiq oilalar kelib qo'shilgan. Katta oilalar jamoasini ular orasidan saylangan oqsoqol boshqargan. Oqsoqollar o'z navbatida oliy oqsoqollar kengashiga birlashgan. Oqsoqollar, odatda, jamoa – qishloq hayoti bilan bog'liq barcha masalalarni oliy kengash orqali hal qilishgan.

Bundan tashqari, miloddan avvalgi III asrdan to milodiy V asr boshlarigacha qadimgi Parkana (Farg'ona) davlatida ham jamoalar hayoti bilan bog'liq masalalarni oqsoqollar kengashi hal etgan. Kengash, asosan, sulh tuzish, vazirlar tarkibi va soliqlarni tayinlash, urush e'lon qilish, jamoa ishlariga safarbar etish kabi masalalar bilan shug'ullangan.

Narshaxiy o'zining "Buxoro tarixi" asarida Buxoroda bundan 1100-yil ilgari bir qancha mahallalar bo'lganini qayd etib o'tgan. Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" asarida mahallani "mahalla shahar ichidagi shaharcha" deb ta'rif berilgan hamda Hirot shahri yuz shaharcha ahamiyatiga ega bo'lgan mahallalardan tashkil topganligi qayd etilgan.

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, mahallalarning dastlabki belgilari jamoaviylik asosida vujudga kelgan.

O'rta asrlarga kelib mahalla tizimida qator o'zgarishlar yuz berdi. Xususan, Amir Temur va temuriylar davrida mahallalarga katta mas'uliyat yuklangan. Masalan, Sohibqiron o'z saltanatida qashshoqlar sonini kamaytirish maqsadida kambag'al va qashshoqlarga g'aznadan nafaqalar belgilashni mahallalar orqali amalga oshirgan.

O'rta asrlarda mahallalar fuqarolarning kasb-kori asosida shakllangan va shunga qarab nomlangan. Masalan, zargarlik, misgarlik, ko'nychilik, pichoqchilik, qoshiqchilik, temirchi, egarchi, taqachi va h.k.

Mahallalar qadimdan ijtimoiy hamjihatlikni ta'minlashda muhim rol o'ynagan. Bu borada Alisher Navoiy o'z davrida jamiyat tuzilishi va turli tabaqalarning turmush tarzini o'rganar ekan, mahallalarda 32 xil ijtimoiy qatlam haqida ma'lumot beradi. Unda yuqori sinf vakillari, kambag'allar, beva-bechoralar, yetim-yesirlar, muhtojlar, tekinxo'rlar ham alohida ko'rsatilgan.

Jumladan, ijtimoiy qatlamlarning yigirma yettinchisini g'arib va bechoralar, yigirma sakkizinchisini gadoylar tashkil etishini e'tirof etadi. Alisher Navoiy bu kabi tabaqalarning qashshoqlikdan chiqishlariga ko'maklashish va ijtimoiy muhofazalashda mahallaning o'rni to'g'risida ijodiy izlanishlar olib borib, ushbu qatlamlarning ijtimoiy-iqtisodiy ahvolini yengillashtirishga ko'maklashuvchi va barchaga birday xizmat ko'rsatuvchi 52 rabot, 16 ko'prik, 9 hammom, qator masjid, madrasa, xonaqoh va shifoxonalar qurdirib mahallalar ixtiyoriga topshiradi.

Chor Rossiyaning mustamlakachiligi davrida mahalla tizimida keskin o'zgarishlar amalga oshirildi. Boshqacha qilib aytganda Chor Rossiyasi ma'muriyati mahallalarni o'z maqsadlariga, mustamlakacha boshqaruvga moslab isloh qildi. Xususan, 1903-yilda qabul

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

qilingan "Turkiston o'lkasini idora etish Nizomi"ga muvofiq, o'lkadagi viloyatlar uyezd, shahar, volost va ovullarga bo'lingan. Viloyat va uyezd ma'muriy idoralari joylashgan aholi markazlari shahar hisoblangan. Shuni aytish kerakki, har bir volost 1000 dan to 2000 gacha xonadonni yoki 10-13 qishloq jamoa (oqsoqollik)ni o'z ichiga olgan. Oqsoqollarning vazifalari o'z hududida majlis va yig'inlarni tashkil etish, soliq va boshqa to'lovlarni yig'ish, rasmiylashtirish hamda ularni davlat xazinasiga topshirishdan iborat edi.

Sobiqsovet hukumati davrida mahallalarga nisbatan munosabat ijobiy tomongan o'zgarmadi. Bu davrda sovetlar hukumati mahallaga o'tmish sarqiti sifatida qaragan. Boshqacha aytganda, sobiq tuzum mafkurasi mahallalarni rasman tan olmadi, ularni jamiyatni boshqarish tizimiga kiritmadi. Ma'naviyat, ta'lim-tarbiya sohasida mahallaning ahamiyati yo'qqa chiqarildi.

Jumladan, 1920-yil boshlarida sovet hukumati mahallalar vazifasini cheklash va o'ziga bo'ysundirishga intildi, bu hol mahalla faoliyatiga o'z ta'sirini o'tkazdi. Turkistonda sovet hokimiyati tomonidan shahar kvartallari o'rniga mahalla komissiyalari nomli hokimiyat instituti joriy qilindi. Ushbu komissiyalar 1922-1923-yillarda Turkiston ASSR Ichki ishlar xalq komissarligi farmoyishi bilan qonuniylashtirilgan va rasmiy maqom olgan. Ularning asosiy vazifasi aholidan soliq yig'ishda moliyaviy tashkilotlarga yordam berish, hovli va ariqlarni tozalashni nazorat qilishdan iborat bo'lgan.

1932-yil 17-aprelda O'zbekistonda birinchi marotaba shaharlardagi mahalla qo'mitalari to'g'risida Nizom qabul qilindi. Mahalla qo'mitasi uch kishidan (rais, o'rinbosar va kotib) iborat bo'lib, ular umumiy yig'ilishlarda aholi tomonidan saylangan.

1941-yilda O'zbekiston SSR xalq komissarlari soveti shaharlardagi mahalla komitetlari haqidagi Nizomning yangi tahririni qabul qiladi. Ushbu Nizom talablariga ko'ra, mahalla komitetlari a'zolari mehnatlariga hech qanday haq olmas edi. Mahalla komitetlari moliyaviy-xo'jalik ishlari (oshxonalar, choyxonalar, sartaroshxonalar ochish va ularni ishlatish) bilan shug'ullanishlari mumkin emas edi.

Ikkinchi jahon urushi davrida mahalla baynalmilalchilik tabiatini namoyon etdi. Urush davrida mahalla qo'mitalari armiyaga chaqiruvni tashkil etish, aholidan posilka jo'natish, ko'chirib keltirilgan aholi va bolalarni joylashtirishda faol ishtirok etdi.

1953-yil 3-aprelda O'zbekiston SSR Ministrlar kengashining "O'zbekiston SSR shaharlaridagi mahalla (kvartal) qo'mitalari to'g'risida"gi Qarori qabul qilinib, unda mahallalarning soliq yig'ishdagi amaliy vazifasi o'z dolzarbligini yo'qotdi.

1961-yilning avgustida O'zbekiston Oliy Kengashi tomonidan chiqarilgan "Respublika shahar, qishloq, posyolkalaridagi va ovullaridagi mahalla qo'mitalari to'g'risida"gi Nizomda ham mahallaga yuridik shaxs maqomi berilmagan edi. "Mahalla qo'mitalari biron-bir moliyaviy xo'jalik faoliyati bilan shug'ullanishi mumkin emas, ular oldi-sotdi, ijaraga berish ishlarini bajarishda qatnashishlari mumkin emas" edi. Mahallaning huquq va vakolatlari cheklangan edi. Asosiy e'tibor mahallalarni qishloq xo'jaligi va kolxozlarga oid vazifalarni bajarishga safarbar etishga qaratilgan.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

Qayta qurish davriga kelib mahallalarga nisbatan munosabat bir muncha o'zgardi. 1990-yilning 9-aprelida ilk bor mahallar faoliyatini tartribga soluvchi maxsus qonun, ya'ni "SSSRda mahalliy o'zini o'zi boshqarish va mahalliy xo'jaliklar borasidagi dastlabki tadbirlar to'g'risida"gi qonun qabul qilindi. Ittifoqdagi Respublikalar, shu jumladan O'zbekiston SSR ham, SSSR qonuniga muvofiq, mahalliy o'zini o'zi boshqarish to'g'risida o'z qonunlarini qabul qilishlari lozim edi. Sovet Ittifoqining tanazzulga yuz tutib borayotganligi tufayli bu masalaning hal etilishi kundan-kunga murakkablashib bordi. Shu sababli "SSSRda mahalliy o'zini o'zi boshqarish va mahalliy xo'jaliklar borasidagi dastlabki tadbirlar to'g'risida"gi qonuni amalda hayotga tadbir etilmadi.

O'zbekiston mustaqillikka erishgach mahallalarga nisbatan munosabat tubdan o'zgardi. Mahallalarni qayta tiklash va rivojlantirish borasida tarixiy yangi davr boshlandi. Mahallaning nufuzini ko'tarish nafaqat iqtisodiy-ijtimoiy, balki siyosiy, tarbiyaviy, ulkan ma'naviy masala ekanligi ustuvor vazifa sifatida belgilanib, uni mamlakatimizda fuqarolik jamiyatini rivojlantirishning ishonchli tayanchi va ta'sirchan kuchi bo'lib xizmat qilishiga zarur shart-sharoitlar yaratish borasida keng ko'lamli chora-tadbirlar bosqichma-bosqich amalga oshirildi.

Milliy davlatchiligimiz tarixida ilk bor shaharcha, qishloq, ovul va mahalla fuqarolar yig'inlari o'zini o'zi boshqarishning hududiy birliklari sifatida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 105-moddasida mustahkamlab qo'yildi.

Asosiy Qomusimizda belgilangan qoida asosida fuqarolarning o'zini o'zini boshqarishini shakllantirish jarayonlariga oid normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilina boshlandi. Jumladan, 1993-yil 2-sentyabrda O'zbekiston Respublikasining "Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risida"gi Qonuni qabul qilindi. Mahalla institutini yanada takomillashtirish, uning davlat va jamiyat hayotida tutgan o'rnini tubdan oshirish borasida amalga oshirilgan islohotlar natijasida "Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risida"gi qonun keyinchalik ikki marta, ya'ni 1999-yil 14-aprelda hamda 2013-yil 22-aprelda yangi tahrirda qabul qilindi.

1999-yil 14-aprelda qabul qilingan "Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risida"gi Qonun mamlakatimizda bosqichma-bosqich amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlarga hamohang tarzda fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organlarining vakolatlar doirasini kengaytirish, ularni amalga oshirish mexanizmlarini yaratish kabi masalalarni huquqiy tartibga solishda katta ahamiyat kasb etdi. Xususan, 1993-yildagi Qonunda fuqarolar yig'inlarining 7 ta vakolati mustahkamlangan bo'lsa, 1999-yilda qabul qilingan yangi tahrirdagi Qonunda 23 ta vakolat belgilandi.

2013-yilning 22-aprelda qabul qilingan yangi tahrirdagi "Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining qonunida esa fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organlarining tashkiliy asoslarini yanada takomillashtirishga, ularning vazifalari ko'lamini kengaytirishga, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari bilan o'zaro yaqin munosabatlarini ta'minlashga qaratilgan normalar o'z ifodasini topdi.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

Jumladan, fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organlari kam ta'minlangan oilalardan bo'lgan yoshlarga, shu jumladan, ularga nikoh tuzishda va to'y tadbirlarini o'tkazishda qo'shimcha moddiy yordam ko'rsatish, hududda joylashgan (yashayotgan) tadbirkorlik faoliyati subyektlari, shu jumladan, oilaviy tadbirkorlik subyektlari tomonidan kreditlar olinishida belgilangan tartibda kafil bo'lish, shuningdek, tadbirkorlik faoliyatini, ayniqsa, oilaviy tadbirkorlik va hunarmandchilik faoliyatini rivojlantirishga ko'maklashish maqsadida maslahat markazlari tashkil etishga oid vakolatlar berildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 3-fevralda qabul qilingan "Mahalla institutini yana-da takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organlarining mahalliy ahamiyatga molik masalalarni samarali hal qilishdagi rolini oshirish, ularning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash hamda davlat organlari va fuqarolik jamiyati institutlari bilan o'zaro hamkorligini yana-da rivojlantirishga qaratilgan tashkiliy-huquqiy chora-tadbirlarni belgilab berdi.

2019-yil 2-aprelda qabul qilingan "Aholi muammolari bilan ishlashda mahalla institutining mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmon esa fuqarolar yig'inlarining uyma-uy yurib aholi muammolarini aniqlab, og'irini yengil qilish borasida davlat idoralari, shu jumladan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Xalq qabulxonalari va hududlarni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha sektorlar bilan hamkorligini kuchaytirish, moddiy-texnika ta'minotini yaxshilash hamda soha xodimlari mehnatini munosib baholash yuzasidan aniq chora-tadbirlarni belgilab berdi.

Ayni paytda, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 18-fevralda qabul qilingan "Jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, mahalla institutini yana-da qo'llab-quvvatlash hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni fuqarolar yig'inlariga xos bo'lmagan funksiyalar yuklatilayotganligi, ularning boshqa quyi idoralar bilan hamkorligi tizimli yo'lga qo'yilmaganligi, oila, xotin-qizlar va keksalarga yordam ko'rsatishning yaxlit tizimi mavjud emasligi, huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish bo'yicha ko'rilayotgan choralar samarali natija bermayotganligi jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish va qonun ustuvorligini ta'minlashga salbiy ta'sir ko'rsatayotganligini inobatga olib, mazkur sohada maqsadli hamda manzilli chora-tadbirlarni belgilab berdi.

Xususan, aholi osoyishtaligini ta'minlash, oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish, nuroniylar ijtimoiy faolligini oshirish, mahallani jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirishda fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari roli va mavqeini yana-da mustahkamlash, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish maqsadida eng muhim yangiliklar quyidagilardan iborat ekanligini ta'kidlash o'tish joiz.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

birinchidan, O'zbekiston Respublikasi Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi hamda uning Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahar va tuman (shahar) bo'linmalari tashkil etildi;

ikkinchidan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi "Oila" ilmiy-amaliy tadqiqot markazi hamda "Mahalla" o'quv-uslubiy va ilmiy-tadqiqot markazi negizida "Mahalla va oila" ilmiy-tadqiqot instituti tashkil etish taklifi kiritildi;

uchinchidan, fuqarolar yig'ini raisi besh yil muddatga saylanishi haqidagi taklif ma'qullandi;

to'rtinchidan, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlariga yuklatilgan, boshqa davlat organlari va tashkilotlarining vakolatlarini takrorlovchi, ortiqcha va xos bo'lmagan 46 ta hamda xuddi shunday profilaktika (katta) inspektorlariga yuklatilgan 13 ta vazifa hamda funksiyalari qisqartirildi.

beshinchidan, mahalla institutining jamiyatimiz ijtimoiy-ma'naviy hayotida tutgan o'rnini hisobga olib, soha xodimlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida 22-mart sanasini "O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining o'zini o'zi boshqarish organlari xodimlari kuni" deb e'lon qilish to'g'risidagi taklif ma'qullandi.

Bu esa 2020-yil 2-martdagi "Mahalla tizimi xodimlari kunini belgilash to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining qonuni qabul qilinishiga asos bo'lib xizmat qildi.

Zero muayyan kasb va soha egalariga davlat tomonidan ko'rsatilayotgan e'tibor va e'tirofning ramzi sifatida ularning kasb bayrami kunini nishonlash muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq shu kunga qadar fuqarolarining o'zini o'zi boshqarish organlari xodimlari kuni belgilanmagan edi.

Fuqarolarining o'zini o'zi boshqarish organlari xodimlari kunining belgilanishi bu sohaga, xususan uning zahmatkash xodimlarining mehnat faoliyatiga nisbatan davlatimizning alohida e'tibori va g'amxo'rligining amaliy ifodasidir.

Fuqarolarining o'zini o'zi boshqarish organlari xodimlari kunining 22-mart sanasiga belgilanishining ham o'ziga xos ramziy sabablari mavjud.

Xususan, yurtimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli o'zgarishlarning tub negizida xalqimiz tabiatiga mos bo'lgan hamda ongu- tafakkuri, qalbi-shuuriga chuqur singib ketgan bunyodkorlik, yaratuvchanlik, yangilikka intilish kabi ezgu fazilatlar mujassam bo'lib, ular tabiatning uzviy va ajralmas qismi sifatida yasharish va yangilanish fasli bo'lmish bahor bilan, Navro'z bayrami bilan uzviy bog'liq.

Ushbu faslda mahalla-ko'y bir-biriga qalb-qo'rini bag'ishlab yashash, bemorlar, yetim-yesirlarning holidan xabar olish, tabarruk keksalarimizning duosini olishga intilish, kundalik turmushda uchrab turadigan gina-kudratlarni unutish, jamiyatimizni ahillik va hamjihatlikka chorlash kabi insoniy tuyg'ular yana-da kuchayadi.

Xalqimizga xos ushbu milliy an'analar esa ming yillik tarixga ega mahallalarimizda shakllanib, ardoqlanib kelmoqda

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

Qolaversa, 21-mart kuni Sharq xalqlarida bo'lgani singari bizning yurtimizda ham sharqona yangi yil – Navro'z bayrami sifatida nishonlanadi. 22-mart – kecha bilan kunduzning uzaya boshlashi, tabiatda jonlanish, bahorning boshlanish davriga to'g'ri keladi.

Navro'z bayrami va mahallalarni bir-biridan ayro tasavvur etib bo'lmaydi. Navro'z bayrami haqida so'z yuritilganda beixtiyor ko'z oldimizga sharqona mahallalar keladi. Qadim-qadim zamonlardayoq Navro'z bayrami mahalla oqsoqollari va faollari boshchiligida nishonlangan.

Mahallaning asosiy vazifalari: marosimlarni birgalikda o'tkazish, o'z hududini batartib saqlash va obodonlashtirish, yosh avlodni ijtimoiy ruhda tarbiyalash, jamiyat hayotida tartib saqlanishini ta'minlash, barcha an'anaviy me'yorlarning bajarilishi ustidan nazorat o'rnatish, urf-odatlariga rioya qilish va ularni buzgan, jamoat maj-buriyatlaridan bo'yin tovlaganlarni jazolashdan iborat bo'lgan. M. rahbari-yati ariq-hovuzlarni tozalash, ko'chalar, yo'llar qurish va M. obodonchiligi bilan bog'liq boshqa jamoat ishlarini uyushtirganlar. Bu ishlarining barchasi birgalikda hashar yo'li bilan amalga oshirilgan. fuqarolarning avtotransport vositalari sozligi yoki nosozligi bo'yicha elektron ma'lumotlar bazasi[1].

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR RO'XATI

1. Karimov I.A. Bizda ozod va obod Vaton qolsin. T., O'zbekiston, 1994.-382 bet.
2. Arifxonov Z.X. Mahalla tizimida qarinqosh oilalarning o'zaro munosabatlar //O'zbekiston tarixi.-2003. –№ 3.-B.71-82
3. Malitskiy N. G., Toshkent mahalla va mavzelari, T., 1996; Mahalla: o'zini o'zi boshqarish huquqiy kafolati (qonunchilik va me'yoriy hujjatlar to'plami), T., 1999;
4. Abu Abdullox Imon Al-Buxoriy. Hadis.-T.; O'zbekiston, 1992. 11-jild.- 179 b.
5. Bo'riev O.va boshqalar.O'zbek oilasi tarixidan.-T., 1994.-311 bet.
6. Jalilov SH. Mahalla yangilanish davrida. T.,1995.
7. Jalilov SH. Kuchli davlatda- kuchli jamiyat sari. T., 1995.
8. Ishquvatov V.Tolipov F. Mahalla: O'tmish va bugun. T.,2014. 7-16 betlar.